

Impacto del síndrome de burnout en la generación millennial

José Julián Pérez Sánchez, Mariel Ximena Hernández Rodríguez✉, Ma. de Lourdes E. García Vargas

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Resumen

El síndrome de burnout, también conocido como síndrome de desgaste profesional, mental y emocional, es causado por estrés crónico relacionado con el trabajo; dentro de algunos sectores laborales, tiende a incrementar el agotamiento debido a las extensas horas laboradas. El objetivo del estudio es analizar un primer acercamiento sobre estrés laboral que se vive dentro del área de salud y la relación con el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Con un enfoque cuantitativo, exploratorio, descriptivo, transversal, se evaluó el síndrome de burnout a través de un formulario basado en el cuestionario de Maslach. Se aplicó a una muestra de 43 personas en un rango de edad entre los 29 y los 44 años. La recolección de información se realizó con el apoyo de un formulario de Google donde participaron profesionales y personal del área que pertenecen a la generación millennial. El cuestionario está estructurado con 22 preguntas y se presenta en una escala de Likert. Los resultados arrojan un índice medio de agotamiento emocional, un nivel medio de despersonalización, se detectan actitudes de frialdad y sentimientos de baja realización personal. Asimismo, las quejas, el cansancio y el negativismo, identificados como síntomas del síndrome, se llegan a considerar como un riesgo laboral que impacta en costos y consecuencias para el sector y en el desinterés por el paciente y su salud.

Abstract

Burnout syndrome, also known as professional, mental, and emotional exhaustion, is caused by chronic work-related stress. In some sectors, it tends to exacerbate exhaustion due to long working hours. The objective of this study is analyzing an initial approach to work-related stress experienced within the health sector and its relationship with emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment. analyze work-related stress within the healthcare field and its relationship to emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment. Using a quantitative, exploratory, descriptive, and cross-sectional approach, burnout syndrome was assessed through a questionnaire based on the Maslach Burnout Inventory. The questionnaire was administered to a sample of 43 individuals aged 29 to 44. Data collection was conducted using a Google Form, with participation from professionals and staff in the field belonging to the millennial generation. The questionnaire consists of 22 questions presented on a Likert scale. The results show a moderate level of emotional exhaustion, a moderate level of depersonalization, and the detection of coldness and feelings of low personal accomplishment. Likewise, complaints, fatigue, and negativity, identified as symptoms of the syndrome, are considered an occupational risk that impacts costs and consequences for the sector and the lack of interest in the patient and their health.

Palabras Clave: Síndrome de burnout, agotamiento emocional, estrés laboral, desempeño laboral

Keywords: Burnout syndrome, emotional exhaustion, occupational stress, job performance

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Freudenberger (1974), el síndrome de burnout es un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés crónico laboral. El concepto fue utilizado por primera vez en la década de 1970 y desde entonces ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas, como la psicología, la medicina y la gestión del talento humano. Maslach (2013) define el síndrome como un conjunto de respuestas progresivas que incluyen agotamiento emocional, actitudes negativas hacia los beneficiarios del servicio y una autoestima negativa que generan sentimientos de insatisfacción laboral. Asimismo, se ha identificado que muchas de las funciones asignadas a los trabajadores incrementan los niveles de estrés, lo que impacta significativamente el desempeño y la calidad del servicio prestado. Según Maslach, el síndrome de burnout se considera un conjunto de respuestas acumulativas que se manifiestan como agotamiento emocional, exteriorizado por una

declaración de actitudes negativas hacia los destinatarios de un servicio. En este sentido, factores como la despersonalización y la tendencia a autoevaluarse negativamente, asociando sentimientos de insatisfacción con el trabajo, pueden afectar la calidad del servicio que el trabajador presta al usuario.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el burnout se reconoce como un "riesgo laboral que genera costos y efectos considerables que impactan no solo al individuo, sino también a la empresa en su conjunto", además, es un fenómeno en constante crecimiento que perjudica el desempeño laboral y reduce la calidad de la atención médica; el síndrome de burnout constituye un riesgo laboral de alto impacto, ya que conlleva múltiples consecuencias tanto para el individuo como para la organización en su conjunto. Maslach (2013) documentó un aumento de la incidencia de este síndrome, especialmente en personas cuyos trabajos implican altos niveles de interacción interpersonal diaria; este trastorno compromete la promoción de condiciones laborales saludables y dificulta garantizar una calidad de vida adecuada para los trabajadores.

El síndrome de burnout es una enfermedad reconocida en el ámbito laboral y ocupacional; se considera un trastorno psicológico que surge como consecuencia del estrés, la ansiedad y la depresión, así como de pensamientos negativos, agotamiento físico, falta de motivación y cinismo. Por lo tanto, es una condición compleja que afecta múltiples dimensiones del bienestar del trabajador, conocida popularmente como síndrome de burnout. La Organización Mundial de la Salud (OMS) valora el burnout como un trastorno psicológico que afecta principalmente a trabajadores de mediana edad, entre 20 y 30 años. El síndrome de burnout, también conocido como síndrome de burnout profesional, síndrome de sobrecarga emocional, síndrome de burnout o síndrome de fatiga laboral, fue declarado factor de riesgo laboral por la OMS en el año 2000 debido a su capacidad para afectar la calidad de vida y la salud mental e incluso poner en peligro la vida de quien lo padece (Morales, 2025). El síndrome está relacionado con situaciones de exigencia laboral.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los profesionales sanitarios son los más propensos a padecerlo debido a sus condiciones laborales (Lauracio y Ticona, 2020; Mendoza y Haro, 2024). La OIT (2016) estima que el síndrome de burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que surge de la participación prolongada en situaciones laborales con grandes exigencias emocionales; se puede explicar como la respuesta prolongada a la exposición crónica a riesgos psicosociales, emocionales e interpersonales en el trabajo.

En el ámbito del personal de salud en México, se ha considerado preocupante el crecimiento constante de este síndrome. La OMS incluyó el burnout en su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) en 2019, reconociendo su importancia mundial; la influencia va más allá de la salud y el bienestar de los trabajadores y también tiene un efecto económico en la organización (OMS, 2019).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía sostiene que en 2019 el 52,5% de los mexicanos consideraba que su trabajo era estresante, lo que sugiere una tendencia preocupante a nivel nacional (INEGI, 2019). De la misma manera, su presencia refleja la pérdida de calidad de vida de los trabajadores y el aumento de los costos relacionados con la atención de la salud mental. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha destacado la importancia de abordar estos factores psicosociales para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en la región (CEPAL, 2022).

La Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo (2018) determinó que, para la humanidad, el trabajo es una cuestión de supervivencia, ya que contribuye a la realización personal; por lo tanto, la forma y el contenido de su estructura son de gran importancia y relevancia para los trabajadores. El autor Velasco (2017) indica que la

salud y la seguridad deben ser una preocupación y responsabilidad de las personas involucradas en el esquema del trabajo; tanto trabajadores como empleadores deben inducirse en las organizaciones laborales para garantizar la salud y la seguridad en el desempeño de sus funciones. Un estudio realizado por la OIT (2016) indica que el estrés laboral podría reflejar pérdidas entre el 0,5% y el 3,5% del producto interno bruto de un país. Si bien no existen datos estadísticos sobre las pérdidas económicas causadas por el estrés laboral en México, estas estimaciones sugieren una pérdida aproximada de entre 5 mil millones y 40 mil millones de dólares, o alrededor de tres billones de pesos mexicanos al año (Porrás et al., 2024).

En la actualidad, el síndrome de burnout o desgaste profesional adquiere una mayor relevancia y reconocimiento en el ámbito laboral, lo que refleja un aumento en los problemas laborales, se reconoce como una enfermedad derivada del mismo impacto causado por el estrés laboral, que afecta con mayor frecuencia a los empleados del sector sanitario y a todos aquellos que tienen un contacto directo con personas en situaciones críticas, como profesionales sanitarios y personal administrativo. En un país como México, el problema del estrés laboral y el burnout ha cobrado creciente importancia, ya que se ha reportado que el 75% de los mexicanos padecen fatiga laboral, superando a países industrializados como China y Estados Unidos (IMSS, s.f.). Este hecho representa un importante desafío social y económico; por un lado, pone en riesgo la salud de los trabajadores y, por otro, reduce la productividad empresarial, dificultando su rentabilidad y competitividad en el mercado cada vez más globalizado (Porrás et al., 2024). Las investigaciones confirman que el síndrome de burnout afecta principalmente a los profesionistas que tienen contacto directo con las personas y una filosofía humanista en el trabajo, ya que exigen altos niveles de dedicación e implicación (Mendoza, 2024). Por lo tanto, los componentes del síndrome de Burnout que ha identificado Saborío Morales (2025) son: a) Cansancio o agotamiento emocional, que se traduce en una disminución continua de energía, sensación de agotamiento y fatiga constante. b) Despersonalización, donde la persona desarrolla un mecanismo de defensa para enfrentarse a sentimientos de impotencia, incertidumbre y frustración. c) Abandono de la realización personal, ya que el trabajo pierde esa importancia para la satisfacción laboral.

De acuerdo con Saborío (2025), los síntomas del síndrome están divididos en cuatro secciones: leve, moderado, grave y extremo; se caracterizan por quejas, cansancio y dificultad para levantarse en las mañanas (leve); cinismo, desconfianza, negativismo (moderado); abuso de sustancias nocivas, automedicación de psicofármacos, lentitud (grave); aislamiento, síntomas psiquiátricos e incluso, en algunos casos, el suicidio (extremo). Algunos tratamientos se basan en técnicas que facilitan la modificación de sentimientos y pensamientos relacionados con los tres componentes del síndrome de Behçet; algunos de estos son: a) Un proceso individual para adaptar las expectativas a la realidad cotidiana. b) Equilibrar áreas esenciales: familia, amigos, intereses, descanso y trabajo. c) Fomentar un ambiente de equipo positivo: espacios compartidos, objetivos compartidos. d) Establecer límites en la jornada laboral. e) Capacitación continua en la jornada laboral.

Dimensiones del síndrome de burnout. En 1981 Christina Maslach junto con Susan Jackson, propusieron una clasificación de tres componentes del síndrome de burnout basada en tres dimensiones, la despersonalización, caracterizada por actitudes negativas, irritabilidad, pérdida de motivación, falta de empatía, incompetencia, insensibilidad y antipatía, entre otros; el agotamiento emocional, que se define como una reducción progresiva de energía, burnout, agotamiento y fatiga física o psicológica; y la falta de realización personal en el trabajo, que se manifiesta por respuestas negativas, falta de interés, desmotivación, baja autoestima, inseguridad en el logro de metas u objetivos (Flores y Ruiz, 2018) y (Porrás, et al., 2024). De manera similar, Salanova (2000) menciona tres dimensiones del síndrome de burnout: a) Dimensión de agotamiento emocional: esta dimensión refleja que el trabajador se siente emocionalmente agotado después de su jornada laboral y sin

motivación para continuar con otro día de trabajo por las mañanas. b) Dimensión de cinismo: en esta dimensión, el trabajador ha perdido la pasión de su trabajo y realiza su encargo sin cuestionar su importancia. c) Dimensión de baja realización personal: es donde las propiedades de esta última dimensión se encuentran en una superación personal donde el trabajador cree en sí mismo y en su eficacia para la realización del trabajo y los objetivos de la organización.

Según Tono (2003), los entornos sociales, organizacionales, interpersonales y personales pueden presentar cuatro tipos de factores que desencadenan y potencian el síndrome, como el entorno físico de trabajo y el contenido del trabajo como fuentes de estrés. Las fuentes extra organizacionales que influyen en las relaciones entre la familia y el trabajo son los factores estresantes relacionados con las nuevas tecnologías utilizadas en las tareas asignadas en el trabajo diario y el estrés derivado del desempeño del rol, las relaciones interpersonales y el desarrollo profesional. Estos factores se pueden encontrar en los dominios a través de los cuales se estudian: la división de tareas, que se refiere a la equidad en la asignación de actividades para los trabajadores; las condiciones del lugar de trabajo, en particular las características físicas del entorno laboral; las demandas laborales, que son determinantes impuestos a los trabajos y al logro de las actividades realizadas; remuneración basada en el desempeño, que consiste en el pago de un salario en función del trabajo realizado, así como de la interacción social y aspectos organizacionales, que se refieren a las relaciones interpersonales al interior de la organización, así como a la oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.

El síndrome de burnout ocupacional o profesional se genera debido a la exposición a diferentes estresores inherentes al trabajo, factores emocionales o interpersonales, que conducen al deterioro físico y mental, afectando directamente el desempeño laboral y las condiciones sociales del trabajador. Con base en lo anterior, la gestión del talento humano se define como un elemento clave, ya que su objetivo no se limita a fortalecer las competencias laborales, sino que también debe garantizar el bienestar general de los trabajadores. En consecuencia, una gestión adecuada no solo promueve la motivación y el sentido de pertenencia, sino que también fortalece las relaciones laborales y, por lo tanto, los resultados organizacionales. En este contexto, es fundamental comprender que el bienestar del personal debe ser una prioridad, ya que las estrategias de gestión no pueden centrarse únicamente en el rendimiento, sino también en la prevención del agotamiento físico y emocional.

Además, comprender cómo los comportamientos laborales, ya sean positivos o negativos, impactan en el rendimiento permite diseñar intervenciones efectivas que respondan a las necesidades del personal sin comprometer los objetivos institucionales. En este sentido, la calidad en la prestación de servicios de salud es esencial, ya que los usuarios requieren una atención eficaz y adaptada a su contexto específico. Por lo tanto, es fundamental fortalecer continuamente la atención al cliente y a los empleados, como principales responsables de garantizar servicios de calidad deben trabajar en condiciones laborales óptimas, ya que la falta de estas, especialmente en contextos de sobrecarga laboral y entornos inadecuados, podría afectar negativamente la atención al usuario y, en consecuencia, la calidad del servicio prestado.

En el ámbito hospitalario, el burnout debilita la relación terapéutica, dificulta la adherencia al tratamiento y genera desconfianza entre los usuarios (Mercado et al., 2022), ya que la sobrecarga emocional y la fatiga cognitiva contribuyen a un aumento de errores clínicos, omisiones de procedimiento y negligencias no intencionadas (López et al., 2021). En estudios de Paniagua (2025) se documentó que los altos niveles de burnout se relacionaban con informes de errores de medicación e incumplimiento de protocolos, por lo que este síndrome interfiere con la calidad técnica y humana de la atención. Según Salazar et al. (2023) en los servicios de urgencias, los usuarios atendidos por personal con un alto nivel de burnout reportaron menores

niveles de satisfacción en dimensiones como el trato recibido, la rapidez de la atención y la seguridad percibida ya que los profesionales con el síndrome de burnout tienden a realizar tareas de forma mecánica, con menor compromiso y menor capacidad de respuesta ante eventos adversos (Mostacero Florián, 2023; Huera Imbaquingo, 2024). Desde una perspectiva clínica, el burnout afecta la concentración, la toma de decisiones y la empatía, elementos esenciales para una atención segura y eficaz. En términos de gestión hospitalaria, se presenta una alta incidencia del síndrome de burnout que puede traducirse en rotación de personal, ausentismo, reducción de la productividad y aumento de los costos operativos debido a errores o negligencia (Cruz et al., 2013).

La teoría de la demanda y el control, desarrollada por Robert Karasek en la década de 1970, es un modelo utilizado para analizar el estrés laboral y sus efectos en la salud de los trabajadores (Karasek, 1979). A partir de esta teoría se sugiere que las condiciones laborales ideales para la salud y el bienestar de los trabajadores son aquellas en las que las demandas laborales se equilibran con el control, es decir, donde los empleados tienen la capacidad de gestionar y adaptarse a estas demandas. Los factores psicosociales son condiciones presentes en la situación laboral que pueden afectar el bienestar físico, psicológico o social o la salud del trabajador (Silva, 2006). En los Países Bajos, aproximadamente el 15% de la población activa sufre burnout y se estima que la pérdida de vidas por enfermedades relacionadas con el estrés asciende a unos 1.700 millones de euros. Las profesiones que prestan servicios sanitarios son las más propensas a desarrollarlo: médicos, enfermeros, dentistas y psicólogos (Morales, 2025).

La investigación desarrollada por Aguilar et al. (2020), titulada "Síndrome de Burnout, bio desarrollo y reversión del impacto en el sector salud del estado de Guanajuato, México", cuyo objetivo fue determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en el personal médico, paramédico y administrativo de hospitales públicos, mediante un enfoque exploratorio, descriptivo, transversal y correlacional, aplicó el inventario de burnout de Maslach para la recopilación de datos. Encontraron que el 44% del personal médico presentó agotamiento emocional, el 7% despersonalización y el 7% baja realización personal, mientras que en el personal paramédico estas cifras fueron del 36%, 22% y 54% respectivamente, afectando al 9% de los participantes. Como resultado, los autores recomendaron la implementación de programas preventivos y correctivos, como la terapia cognitivo-conductual, para mitigar las manifestaciones del síndrome. En este contexto, los riesgos laborales en el sector salud adquieren un papel fundamental, ya que la exposición constante a factores de peligro, como largas jornadas, violencia institucional, presión emocional y exigencias excesivas, puede desencadenar en trastornos físicos y psicosociales. A partir de esta situación, si no se trata de manera adecuada, fomenta un entorno susceptible al desarrollo de estrés crónico; como consecuencia de esta exposición prolongada al estrés, surge el síndrome de burnout, una condición caracterizada por agotamiento emocional, despersonalización y disminución del rendimiento personal. El síndrome compromete la salud del trabajador y deteriora la calidad del servicio prestado, afectando negativamente los resultados clínicos, la seguridad del paciente y la sostenibilidad del sistema de salud.

En este mismo sentido, el síndrome de burnout se origina por el agotamiento ocupacional o profesional; este burnout surge, principalmente, de la exposición continua a múltiples estresores inherentes al entorno laboral. De hecho, estos factores pueden ser de naturaleza emocional e interpersonal y generalmente causan deterioro físico y mental, afectando no solo el desempeño del trabajador dentro de la organización, sino también sus condiciones sociales; por lo tanto, bajo esta premisa, es evidente que no existen condiciones psicosociales óptimas que favorezcan un desarrollo profesional adecuado ni el pleno despliegue del potencial humano.

Un elemento a considerar es el impacto global de la pandemia de COVID-19, que comprometió el estado mental de la población general y, en especial, del personal sanitario, debido a la exposición directa a diversos factores estresantes, incluida la carga de trabajo, que contribuyó y aún contribuye al estrés crónico y al síndrome de burnout (Días et al., 2022; Mendoza y Haro Zea, 2024). El síndrome de burnout está incluido en la 11.ª Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) como un fenómeno ocupacional; no está clasificado como una condición médica (OMS, 2019).

La generación *millennial* se categoriza dentro de la consolidación digital y, como su generación fue creciendo con el cambio de milenio, aunque no existe un acuerdo formal de los límites temporales, se refiere a estos como los que nacieron dentro de la década de los 80 y se extiende hasta finales de la década de los 90. Las incontables características que se les atribuyen a la generación *millennial*, en las que se sostienen ideas, valores y actitudes idénticas, la hacen parte de una misma generación, que a su vez se distingue de las demás generaciones, volviéndolas iguales, y se basa en una generación homogénea (Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, 2017). La generación *millennial* se diferencia por buscar un lugar de trabajo donde existan una gran innovación tecnológica, un ambiente laboral excelente y reconocimiento rápido, a diferencia de las demás generaciones, para las que lo más importante es el salario y la motivación, manteniéndose en un estado lineal. Simón Sinek, orador inglés especializado en temas de liderazgo, expuso que la generación *millennial* no es feliz y fracasa en el entorno laboral y dio a conocer cuatro causas por las que sucede: cómo los educaron sus padres, la adicción que desarrollan a la tecnología, la falta de paciencia y el ambiente competitivo del mundo laboral (Gobierno de México, s.f.).

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio cuantitativo, con enfoque exploratorio, descriptivo y transversal. El síndrome de burnout se evaluó utilizando el cuestionario de Maslach (2013), se aplicó en una muestra por conveniencia en 43 personas que se conforman en un rango de 29 a 44 años de edad y la recolección se efectuó con el apoyo de un formulario de Google basado en el cuestionario del síndrome de burnout, donde participaron profesionales y personal del área de la salud, (médicos, enfermeras, asistentes) que se encuentran en la generación *millennial*, el cuestionario está estructurado con 22 preguntas y se presenta en la escala de *liker*. El modelo de Maslach y Jackson ha tenido un impacto significativo en la investigación y la práctica de la psicología laboral y organizacional; su enfoque ha permitido desarrollar estrategias de intervención para prevenir y tratar el burnout, mejorando así la calidad de vida laboral y la salud mental de los trabajadores. Este modelo sigue siendo un referente en la evaluación del burnout y ha influido en numerosos estudios y aplicaciones en el ámbito laboral a nivel mundial se desarrolló en 1981, se centra en el síndrome de burnout, como un estado de agotamiento emocional y físico causado por el estrés crónico en el trabajo, especialmente en profesiones que implican atención a personas, este modelo ha sido fundamental para entender cómo las demandas laborales pueden afectar la salud mental y el bienestar de los trabajadores.

3. RESULTADOS

Después de aplicar el instrumento de medición en el área de salud, se presentan los resultados correspondientes a las dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. De acuerdo con el modelo de Maslach, se sugiere que, a mayor incongruencia, mayor tendencia al agotamiento, y a mayor congruencia, mayor tendencia al compromiso.

Figura 1. Gráfica representativa del agotamiento emocional donde el eje vertical representa la puntuación y el eje horizontal, el número de encuestados

Agotamiento emocional: Se refiere a la sensación de estar emocionalmente exhausto y sobrecargado por las demandas del trabajo. Este síntoma es a menudo el primero en aparecer y está relacionado con el estrés laboral. Se caracteriza por una sensación de estar emocionalmente agotado y abrumado por las exigencias laborales; es el primer síntoma en presentarse. La figura presenta un agotamiento emocional medio en la muestra aplicada.

Figura 2. Gráfica representativa de la despersonalización, donde el eje vertical representa la puntuación y el eje horizontal el número de encuestados

Despersonalización: Esta dimensión implica que los profesionistas desarrollan actitudes negativas y despegadas hacia los destinatarios de los servicios, lo que puede conducir a un distanciamiento emocional y a una carencia de empatía. En la figura se observa que la mayoría de las respuestas obtenidas se encuentran en un nivel medio, se detectaron actitudes de frialdad y distanciamiento.

Figura 3. Gráfica representativa de la realización personal, donde el eje vertical representa la puntuación y el eje horizontal, el número de encuestados

La realización personal se refiere a la disminución de la confianza y de la satisfacción laboral; esto hace que el individuo perciba que no está logrando sus objetivos o que su trabajo carece de valor. En la figura no. 3 se observa un nivel medio e identifica sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se concluye que el burnout es un fenómeno multifactorial. En la presente investigación se logró identificar tres dimensiones principales: el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Asimismo, se considera un riesgo laboral que impacta en costos y consecuencias, como quejas, cansancio y negativismo, que llegan a presentarse como síntomas de este síndrome. En pocas palabras, se alcanza un agotamiento o una fatiga laborales. En el sector salud tiende a incrementarse este agotamiento debido a las extensas jornadas de trabajo, el estrés laboral que ya se vive en este mismo y la relación directa con los clientes (pacientes), es por ello que se aplicó esta encuesta al sector salud en el cual los resultados presentan un nivel medio, esto llega a ser sorprendente debido a que se esperaban resultados más altos en esta área, lo que demuestra que, a pesar de ser un espacio muy complicado, riguroso y exigente con sus protocolos y con largas jornadas, las personas que laboran en esta área tienen amor y pasión por su trabajo, lo que ayuda o aligera un poco la carga laboral que enfrentan y también el agotamiento laboral.

Aunque los resultados no llegaron a ser alarmantes en este estudio, se recomienda implementar técnicas que ayuden a equilibrar la vida laboral y personal, como interactuar más con la familia y los amigos, tomar descansos, generar un ambiente positivo, no exceder jornadas laborales ni generar sobrecarga de trabajo. Se espera que estas propuestas ayuden a mejorar la calidad de vida del trabajador y disminuir la fatiga laboral que esta genera.

REFERENCIAS

- [1] Cruz Trujillo, Eva María, Morales Calderón y José Régulo (NOVIEMBRE de 2013). TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS EN MÉXICO. Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (27), 139-171. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=695676756008>

- [2] ARCOS, C. P., & ESTRADA, D. D. (2025). Relación entre calidad de atención en salud y síndrome de burnout del personal.
- [3] GÓMEZ, V. L. (2021). Relación entre el síndrome de burnout y el desempeño Laboral en personal administrativo en salud en Colombia. Institución Universitaria Antonio José Camacho, Facultad de Educación a Distancia y Virtual, Programa de Administración en Salud. Santiago de Cali:
- [4] Gamboa, J. J., Morillo, N. J., Márquez, S. R., & Márquez, S. R. (30 de ABRIL de 2025). Consecuencias del burnout en la calidad del cuidado al paciente: un riesgo invisible en los centros de salud. REVISTA MULTIDISCIPLINARIA DE INNOVACIÓN Y ESTUDIOS APLICADOS, 10(4).
- [5] Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. (2017). Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Recuperado el octubre de 2025, de *millennials* ¿una categoría útil para identificar a las juventudes: <https://oij.org/wp-content/uploads/2017/08/Sobre-la-categori%C3%A1Millennials-Versi%C3%B3n-web.pdf>
- [6] Rodríguez, L. G., y Mercado, M. R. (2024). Factores psicosociales y síndrome de burnout en trabajadores administrativos de México. REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, 5(5).
- [7] Forbes Álvarez, R. (2011). El síndrome de burnout: síntomas, causas y medidas de atención en la empresa. Éxito Empresarial.
- [8] Saborío Morales, L. F. (2025). SÍNDROME DE BURNOUT. Medicina legal de Costa Rica.
- [9] Mendoza, J. A., & Haro-Zea, K. L. (2024). Burnout y su impacto en el desempeño laboral del personal de salud, una revisión sistemática. Revista Impulso.
- [10] Porras, F. E., Guzmán-Benavente, M. d., Barragán-Ledesma, L. E., Quintanar Escorza, M. A., Linares-Olivas, O. L., & Garza-Barragán, L. S. (2024). Estrés laboral, burnout y factores asociados a su aparición en técnicos en urgencias médicas. Universidad Juárez del Estado de Durango: Psicología y Salud.
- [11] World Health Organization. (2019). El síndrome de burnout, un «fenómeno ocupacional»: Clasificación Internacional de Enfermedades. World Health Organization.
- [12] MASLACH, M. (17 de ENERO de 2013). MBI BURNOUT INVENTARIO. Recuperado el NOVIEMBRE de 2025, de <https://psicogerontologiauneve.com/wp-content/uploads/2013/01/mbiinventario-de-burnout-de-maslach.pdf>
- [13] Gobierno de México. (s.f.). Los *millennials* y el trabajo. Obtenido de gov.mx. <https://www.gob.mx/imjuve/articulos/los-millennials>

Correo de autor de correspondencia: jp593424@gmail.com